

ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549788>

Рахимжанов Шерзод Алишер угли

магистрант, кафедры “Истории и теории архитектуры”

Ташкентского архитектурно-строительного

Пулатов Х.Ш.

института Руководитель кан.арх.проф.

Аннотация: *В статье на основе всестороннего анализа освещается опыт сохранения памятников архитектуры и их использования в современных целях. Основное внимание уделено методам сохранения и реставрации исторических городских территорий, а также работам, проводимым в области градостроительства на охраняемых территориях археологии, памятников архитектуры.*

Сегодня города по всему миру перестраиваются и при модернизации чрезвычайно актуальны сохранение структуры исторических объектов и эффективное использование памятников архитектуры и художественной ценности. Сегодня он защищает древние города мира, в том числе Мемфис, Вавилон, Рим, Афины, Париж, Лондон, Вена, Ереван, Стамбул, Александрию, Балх, Баку, Дели, Исфахан и другие города и необходимость обратить внимание на их планомерное решение.

В связи с этим возникает необходимость реставрации центров, комплексов, святынь, памятников архитектуры, реставрации выявленных в ходе археологических раскопок зданий и сооружений, имеющих важное значение в исторических городах. Научные исследования возникновения и эволюционного развития исторических городов мира, а также сохранение и реконструкция многовековых градостроительных систем, их подчинение и модернизация современным требованиям.

К таким исследованиям относятся устойчивость древних городов, формирование и развитие первых городов, новые научные подходы к истории градостроительства, уточнение системы планирования городов и их влияние на развитие современной городской культуры, повышение туристского потенциала городов. Исторической территории, эффективное использование памятников архитектуры остается одной из актуальных задач. С первых лет независимости охрана исторических городов и объектов культурного наследия в Узбекистане поднялась на уровень государственной политики.

Количество объектов материального культурного наследия в стране составляет 7476, из них 4308 археологических, 2079 архитектурных, 694 монументально-художественных объекта и 395 достопримечательностей. В настоящее время состояние обобщения сведений об экономических, социальных, военно-политических и территориальных функциях городов Узбекистана, их взаимодействии и взаимозависимости нуждается в специальном анализе. «Другой важный вопрос, сколько задач перед нами стоит по восстановлению и реставрации исторических памятников нашей страны, по восстановлению гробниц наших великих предков»¹. Отсутствие комплексных научных исследований тенденций формирования и развития

исторических городов, принципов их реконструкции и благоустройства, а также отсутствие оптимальных концепций приспособления исторических городов к современным требованиям создают ряд трудностей в модернизации поселений.

При прежнем режиме история градостроительства в Узбекистане фальсифицировалась по разным причинам, что привело к ряду неразберихи в сфере образования, науки и архитектурного проектирования. Например, в существующей энциклопедической литературе по истории архитектуры древнейшая история градостроительства Средней Азии строится на примере крепости Джонбоз, Отмечен IV веком².

В 1970 году с помощью местных ученых и общественного движения было отмечено 2500-летие Самарканда. За годы независимости было обнаружено, что история города насчитывает 2750 лет. За годы независимости свои юбилеи отметили также города Карши, Шахрисабз, Бухара, Хива, Термез, Ташкент и Маргилан. Последние исследования показывают, что урбанистическая культура Узбекистана значительно старше³. Изучение традиционных путей формирования, структуры, расположения и принципов развития градостроительной системы, создание их теоретической базы является одной из актуальных задач на сегодняшний день.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2014 года № ПП-200 «О дальнейшем совершенствовании охраны и использования объектов культурного наследия», 1 мая 2017 года № ПП-5030 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственный комитет архитектуры и строительства Республики Узбекистан" ПФ-5408 от 11 апреля 2018 г. и ПЗ-3895 от 2 августа 2018 г. "О мерах по созданию современных бизнес-центров в регионах Республики" Настоящая монография служит в определенной степени в реализации задач, изложенных в Указе Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № ПФ-5577 «О дополнительных мерах по совершенствованию государственного регулирования строительной отрасли» и других соответствующих нормативных правовых актах⁴.

С начала изучения истории и культуры Средней Азии, в том числе и Узбекистана, прошло более 100 лет. За прошедший период результаты многих исследований отдельных аспектов градостроительства в регионах страны были опубликованы в виде статей, монографий и диссертаций.

Изучая эволюцию градостроительства Центральной Азии, зороастрийский Авесто, «Китаб сурат ал-ард» («Книга с картинками Земли») Ибн Хаукала, «Город знатных людей» Фараби, «Дневник путешествия в Самарканд» Руи Гонсалеса де Клавихо, «Дворец Амира Темура», «Матлай» Абдураззака Самарканди Садайн и Маджмаи Бахрейн», «Зафарнома» Шарафуддина Али Язди, «Бобурнома» Захириддина Мухаммада Бабура, «Самария» Абу Тахирходжи, «История Бухары» Наршахи, «Шаджарай Хорезмшахи» Баяни, «Важная история Ферганы» и других исторических источников. Имеется ряд публикаций, статей и исследований по изучению истории исторических городов и памятников архитектуры Узбекистана, поселений, реставрационных и благоустроительных работ.

Уникальность исторических комплексов и архитектурных памятников Узбекистана, с одной стороны, наличие определенных социальных стилей и социальных отношений, традиций, высокой художественной и строительной культуры, а с другой стороны, влияющих на структуру формы, малозаметность.

Возвышенность жилых домов обеспечена природно-климатическими особенностями географической среды. Образ жизни и эстетика народа оказали особое влияние на формирование национального самосознания архитектуры.

Республика расположена в IV строительно-климатическом поясе – это города с теплым климатом, во многом определяющие формирование исторических комплексов, а также современной застройки.

Интерпретируются вековые опыты, выработанные в столь сложных природно-климатических условиях в архитектуре государственного жилья Узбекистана⁵.

Архитектурные памятники Узбекистана также отличаются своей типичной типологией: помимо террасных жилых зданий, здесь есть дворцы, хозяйственные постройки – чорсу, тапы, тим, караван-сарай и рабоды, бани, обсерватории, мечети, мавзолеи, ханаки и медресе. Каждый тип этих зданий имеет свою уникальную пространственно-пространственную и архитектурно-планировочную структуру, не имеющую аналогов в европейской архитектуре.

Основное направление в реконструкции городов-памятников – это, прежде всего, стремление бережно относиться к памятникам культуры. В сохранении и реконструкции ядра исторического города есть три основные проблемы:

- сохранить роль и значение основных доминант композиции в пространстве;
- Реконструкция и модернизация жилых массивов;
- Адаптация уличной системы к требованиям города.

Образованные структурные элементы: административные районы, включающие административные и социальные здания, объекты торговли и развлечений, предприятия сферы обслуживания, памятники архитектуры и их охранные зоны, определяют основу функционального зонирования города.

При реконструкции городов – памятников будет решаться ряд градостроительных, архитектурно-художественных и социально-экономических задач. Ключевой задачей при планировании является строгое функциональное зонирование, устранение движения транспорта в нетронутых зонах, так как транспорт оказывает негативное влияние на памятники архитектуры. В целях сохранения исторически сложившейся структуры городов и их архитектурно-художественного облика, создания благоприятных условий для лучшего восприятия и функционирования памятников будут созданы охранные зоны.

Необходима система градостроительных мероприятий, обеспечивающих сохранение и использование историко-архитектурного наследия, в том числе вопросы рекультивации и компенсационного строительства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на совещании с палатами Олий Мажлиса, политическими партиями. «Народное слово». - 2017. - 13 июля. №137 (6831).
2. Абдуллаев О. Наманганская область. - Наманган: 1995.
3. Абдурасулов А. Хива (историко-этнографические очерки). - Т.: 1997.
4. Послание Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2014 года № ПП-200 «О дальнейшем совершенствовании охраны и использования объектов культурного наследия».

5.Салимов А.М. Основные методы приспособления памятников архитектуры Узбекистана к современным функциям. - Ташкент, 1994.

6.Тоџиматович, Акбаров Анвар, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.